

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИНГ ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ ТАВСИФИ

Бахром Орзикулов

Ўз МУ илмий тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431248>

Аннотация: мақолада зиёрат туризмнинг моҳияти ва унинг ижтимоий-маънавий тавсифи баён қилинган. Унда Ўзбекистонда зиёрат туризмнинг кишиларни маънавий-ахлоқий ривожлантиришдаги ўрни, имкониятлари ва истиқболлари хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар: зиёрат, зиёрат туризми, ижтимоий-маънавий, объект, ёдгорликлар, диний, маҳаллий, республика, халқаро, инфратузилма, маданият, иқтисодий.

Зиёрат тушунчаси ҳақида Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида келтирилишча, муқаддас жойларга, мазор ва қабристонларга бориб муайян расм-русумларни бажариб келиш, деб таърифланган. Ислом дини ақидасига кўра, азиз-авлиёларнинг мақбараларига зиёрат учун борганда уларнинг руҳларидан мадад сўрашлик, ҳожатлар раво қилиниши, дардларга шифо берилиши, фарзанд ато этилиши каби илтижолар ножоиздир. Чунки бу каби амалларни рўёбга чиқариш фақат Аллоҳнинг ихтиёридадир. Зиёрат қилинувчилар пайғамбар бўладими, авлиё ёки тариқат шайхи бўладими, улардан нажот сўраш ўрнига ҳақларига дуойи хайр қилиш, садақа эҳсон савобларини уларнинг руҳларига ҳадя этиш ўринлидир. Исломда шахсга сиғиниш ширк саналади. Муҳаммад (С.А.В) ўзларининг бир ҳадиси шарифларида айтганлар: «Қабристонларни зиёрат қилиб турунгизлар, зеро у охиратни эслатади». Охиратни эслаш эса кишини ёвузликдан узоқлаштириб, эзгуликка яқинлаштиради, дейилади[2. 95 б].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ёзилишича, зиёратчи, бу муқаддас жойларга зиёратга борган ёки боровчи киши тушуниб, зиёратдан қайтганлар ўша жойлардан эсдалик совғалар келтирганлар[3. 148 б].

Зиёрат туризмнинг моҳиятига келсак, ушбу соҳа мамлакатимиз ижтимоий ҳаёти ҳамда халқимиз маънавий ҳаётига янги термин сифатида яқин йилларда кириб келди, яъни тилимизда муҳим истеъмол терминига айланди. Туризм мутахассислари мусулмонларнинг диний талабларидан чиқмаган ҳолда ҳар қандай сабаб билан саёҳат қилишларини барча учун бирдай тушунарли бўлиши учун қандай номланиши устида фикрлар билдирганлар.

Яъни, бу борада турлича фикрлар асосида турли атамаларни қўллаш масаласи ўртга ташланди. Бундайткалиф этилган тушунчалар оқаторида зиёрат туризми, исломий туризм, диний туризм, шаръий туризм, ҳалол

туризм ва ҳоказоларни келтириш ўринли.

Аmmo, юқоридаги атамаларнинг барчасининг айрим муаммоли жиҳатлари ҳам мавжуд. Яъни, масалан, зиёрат туризми дейилганда, кўпчилик мусулмонлар фақат ҳаж ва умра зиёратларини тушунадилар, исломий туризм ва диний туризм саёҳат ва дам олишни қамраб олмайди, барча саёҳат ҳам тўлалигича шаръий бўлмаслиги мумкин ва ҳоказо. Турли баҳс ва мунозара, диний соҳа ва туризм мутахассисларининг фикрларидан келиб чиқиб Muslim-friendly travel (мусулмонлар учун қулай туризм) атамаси маъқул кўрилган [4. <https://azon.uz/content/views/ziyosat-turizmi-islomiy-turizm-diniy-tur>].

Ғарб адабиётларида эса ушбу атамага берилган таъриф сал бошқачароқ бўлиб, жумладан А. Бабкиннинг фикрича, зиёрат туризми- турли хил конфессияларнинг ўз динига бўлган ҳурмати ва эътиқоди нуқтаи-назаридан муқаддас қадамжолар, шаҳарлар, қабристон ва азиз саналган масканларга зиёрат қилиш [5. 2008. – С. 11-12. <http://uletaemru.ru>] ни билдиради, деб ёзади.

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” ги қонунида эса зиёрат туризми ҳақида унда нафақат диний уламо ва авлиёлар мангу кўним топган жойлар, муқаддас саналади, балки диққатга сазовор жойлар — инсон ва табиат ижодининг муштарак маҳсули, шунингдек тарихий, археологик, шаҳарсозлик, эстетик, этнологик ёки антропологик қимматга эга бўлган ҳудудлар ва турли маросимлар бажо этиладиган жойлар ҳам бундай жойлар жумласига кирши қайд этилади [6. 2004 й].

Демак, зиёрат туризми объектлари бўлган зиёратгоҳлар моддий-маданий мерос объектлари, ёдгорликлар сифатида аҳолининг азалий орзу-умидлари, истаклари ва урф-одатларини ўзида мужассамлаштирган ғоялар мажмуаси сифатида асрлар оша халқни эзгулик сари чорлаб келган, уларнинг маънавий қарашларини шакллантирган. Халқимиз руҳий эҳтиёжини қондириш ва диний нуқтаи назардан таскин топиш йўлида турли қадамжо ва зиёратгоҳларга ташриф буюради ҳамда у ерда турли маросимларни бажариб, бу борадаги зиммасига тушган вазифаларни бажарганлик ҳиссини ўзида шакллантиради, дея қайд этади Ф.Акчаев [7. 55 б].

Ижтимоий-маънавий жиҳатдан ёндашилса, аслида зиёратгоҳларнинг барчаси ижтимоий-маданий ҳамда маънавий қимматга эга ёдгорликлардир. Яъни, ёдгорликлар бу, тарихий, илмий, бадий ёки ўзгача маданий қимматга эга бўлган айрим иморатлар, бинолар ва иншоотлар,

улар билан боғлиқ бўлган рассомлик, ҳайкалтарошлик, амалий безак санъати асарлари ҳамдир [8. 2001. 9-10 сон]. Уларнинг барчаси маданий мерос объектлари саналади. Бундай маданий мерос объектларига моддий ва номоддий маданий мерос объектлари кирса, моддий-маданий мерос объектлари-тарихий, илмий, бадий ёки ўзгача маданий қимматга эга бўлган ансамбллар, диққатга сазовор жойлар ва ёдгорликлар кирази.

Бизнингча, зиёрат туризми мавзусини ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан илмий тадқиқ этишда маълум назарий-методологик тамойиллар, илмий ҳамда ғоявий асосларга таяниш муҳим аҳамият касб этади.

Ижтимоий-фалсафий йўналишда зиёрат туризмнинг ижтимоий-маънавий хусусиятлари борасида илмий тадқиқотларни ташкил этишда муқаддас зиёратгоҳларнинг ўрни катта, чунки улар мавзу учун асосий тадқиқот объекти ҳисобланади. Умуман, бундай зиёратгоҳларсиз мазкур мавзу доирасида масалани илмий тадқиқ этиб бўлмайди. Чунки, илмий тадқиқотлар ҳам асосан зиёратгоҳларни тадқиқ этиш, мазкур масканларга кишиларнинг зиёрат уюштиришларини тўғри ташкил этиш ва тўпланган илмий маълумотлар асосида илмий тадқиқотларни олиб боришни тақоза этади. Бу эса маълум илмий таҳлиллар орқали амалга оширилади.

Зиёратгоҳлар азалдан кишилар онгида маънавиятни шакллантириш, эзгулик манбаи сифатида кишиларни меҳр муравватга чорловчи илоҳий куч вазифасини ўтаб келган. Айниқса, яшашдан умидини узиб, ҳаётга бефарқлик билан қарай бошлаган инсонлар учун муқаддас жойлар сўнгги умид манзили бўлиб хизмат қилади. Демак зиёратгоҳларни сақлаб қолиниши маънавий меросимизни асраб аввайлашда муҳим аҳамият касб этади.

Янгиланаётган Ўзбекистонда ушбу йўналишда олиб бориладиган илмий тадқиқотларни янада жадаллаштириш нуқтаи назаридан юритимиздаги ҳар бир зиёратгоҳ ва бошқа тарихий объектларнинг ўрганишнинг сифат босқичи бошланди. Уларни тарғиб этиш билан биргаликда мамлакат иқтисодий имкониятларини кенгайтириш стратегиялари ишлаб чиқилмоқда. Улар нафақат илмий-тадқиқот, балки туризм марказларига айланаётгани ва хорижлик сайёҳларнинг қизиқиши ортаётгани билан ҳам изоҳланади. Бу келажакда мамлакат иқтисодий-маънавий потенциалнинг ўсишига, жаҳон саҳнида ўзбек халқи миллий-маънавий меросининг тарғиб этилиши ва шу билан унинг тарихдаги ролини очиб беришга қўйилган катта қадам бўлади.

Умуман, Ўзбекистонда зиёрат туризмини ривожлантириш ҳар жиҳатдан

мувофиқлаштирилган комплекс ёндашувни талаб қилади. Бу ишга алоқадор барча манфаатли ташкилот ва муассасаларни жалб қилиш лозим. Шундангина зиёрат туризмини ривожлантириш жараёнида юз бериши мумкин бўлган хатоликларнинг олди олинади. Айниқса, асосий фаолияти зиёрат туризми булган, корхона ва ташкилотларга алоҳида эътибор бериш лозим. Бизнингча, мазкур корхона ва ташкилотларни ривожлантириш давлат ва жамият томонидан қўллаб-қувватланиши зарур. Бу масала, зиёратгоҳлар фаолиятларини лицензиялаш ва руйхатга олиш, бу ерларда зарур инфраструктура муаммоларини хал қилишдан иборатдир.

References:

1. “Зиёрат туризми бўйича биринчи халқаро форум”. Бухоро. 2019 йил 22 феврал. <https://www.gazeta.uz>.
2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т., 2006. -Б 95.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2006.– Б.148.
4. <https://azon.uz/content/views/ziyosat-turizmi-islomiy-turizm-diniy-tur>
5. Бабкин А. Специальные виды туризма. Учебное пособие. – Ростов на Дону: Советский спорт, 2008. – С. 11-12; Яна қаранг: Словарь тур терминов // <http://uletaemru.ru>.
6. Ўзбекистон Республикасининг маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 180-модда; // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й.
7. Акчаев Ф. Жиззах воҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари. (Этносоциологик тадқиқот). Тарих фани бўйича фалсафа докт диссертация. -Т.. 2019. – Б 55.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Янги Ўзбекистон”. Т., 2020 йил 30 декабрь
9. Абидова З. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари. Тарих фани бўйича фалсафа докт диссертация. Тошкент, 2018., Акчаев Ф. Жиззах воҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари. (Этносоциологик тадқиқот). Тарих фани бўйича фалсафа докт диссертация. -Т.. 2019.
10. Эралиев Б. ва бош. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Андижон ва Наманган вилоятлари). Т.: “Турон замин зиё”. 2014., Ўша муаллифлар: Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Фарғона вилояти). 1-китоб. – Тошкент: Turon Zamin Ziyو. – 2014., Ўша муаллифлар Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари. (Сирдарё ва Жиззах вилоятлари). 4-китоб. – Тошкент: Turon Zamin Ziyو. – 2017.